

GEOINDÍGENAS MPPR: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS GEOESPACIAIS SOBRE TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO ESTADO DO PARANÁ

RUBIA MARAFIGO SEHNEM¹
MAURIELLE FÉLIX DA SILVA²

¹Ministério Público do Paraná– rmsehnem@mppr.mp.br

²Ministério Público do Paraná– mfdsilva@mppr.mp.br

A plataforma Geoindígenas do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), lançada em 29 de abril de 2024, constitui o principal produto do projeto institucional “Mapeamento das Aldeias e Terras Indígenas do Paraná”. A solução de webGIS surgiu da necessidade da construção de um banco de dados unificado e produção de informações geoespaciais para disponibilização à comunidade interna, visando à melhoria da atuação estratégica e finalística da Instituição na garantia de direitos dos povos indígenas [1]. A aplicação foi desenvolvida pelo Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução (NI-CAEx) em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos (CAOPDH), por meio do Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas (NUPIN). O presente trabalho, expande a pesquisa de [2] do ano de 2022, trazendo atualizações acerca do andamento do projeto, ilustrando soluções e novos desafios encontrados no processo. A necessidade da organização de uma base única contendo dados geoespaciais e metadados de povos indígenas oriundos de diversas fontes e variadas escalas, visando o fácil acesso, manipulação e interpretação conforme os parâmetros da ET-EDGV (Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais) para a organização dos atributos e o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB), para o cadastro de metadados, constitui um desafio institucional em razão do dinamismo e complexidade inerentes aos trabalhos relacionados a cartografia de povos e comunidades tradicionais. No escopo do projeto, durante a fase de reunião de dados, o levantamento dos metadados geoespaciais, definidos como o conjunto de informações descritivas sobre um recurso geoespacial, reunidas para promover busca, exploração e uso ampliados [3], se constituiu como etapa primordial, uma vez que a fragmentação de dados contidos em mais de um órgão responsável, seja ele federal ou estadual, prejudica a compreensão total e adequada desses dados, bem como a reunião de informações necessárias para atestar os direitos indígenas. Em seguida, após a reunião de dados, houve o início da avaliação conforme os parâmetros de qualidade de dados espaciais e os panoramas de qualidade do feitor e do usuário de informações geoespaciais, além da ampliação e adesão às normas internacionais de qualidade no Brasil [4]. Embora os dados tivessem sido coletados de fontes oficiais como a FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), estes não contemplam a complexidade da distribuição geográfica dos territórios indígenas no Paraná, uma vez que o CAOPDH e sociedade civil (pesquisadores, universidades) também possuem dados que nem sempre constam nos mapeamentos oficiais. Foram considerados no projeto os indicadores para a qualidade dos dados espaciais estabelecidos pela ISO 19157 (ISO, 2013), que substituiu a ISO 19114 (ISO, 2001). Em síntese, a qualidade de informações não é apenas determinada a partir de uma qualidade posicional, e sim, atendendo dois diferentes critérios e seus respectivos indicadores [5]. Ou seja, a existência dos Parâmetros de Qualidade Semântica implica na adequação do Geoindígenas em seus indicadores. Neste contexto, a Consistência Lógica indica a coerência interna dos dados entre si num mesmo conjunto, bem como a conformidade com padrões dos dados geoespaciais estabelecidos pela ET-EDGV. Em relação à usabilidade, os metadados devem se apresentar de forma clara e mantidos atualizados conforme a demanda e disponibilidade dos dados, a fim de facilitar o diagnóstico das promotorias de justiça. Além da necessidade da constante atualização de determinados dados, é necessário que estes estejam completos, abrangendo todas as feições e atributos, nas mais diversas camadas disponíveis na aplicação, atendendo ao indicador de completude. Outro importante indicador se refere à Acurácia Temática dos dados quantitativos, apresentando sua conformidade quantitativa com relação à classificação das feições e seus relacionamentos. Já em relação à Qualidade temporal, é entendida como qualidade dos relacionamentos temporais entre as feições, de acordo com a caracterização de seus atributos. Quanto aos Parâmetros de Qualidade Posicional, não foram avaliados em razão de que os dados não puderam ser checados em campo, visto que tratam-se de dados secundários bem como gerados a partir de relatórios técnicos referidos aos territórios ou até mesmo aos municípios. Devido à análise dos parâmetros de qualidade, foi constatado que o projeto, em sua totalidade, atende aos critérios dos indicadores no que diz respeito à qualidade dos dados.

Tabela 1 – Análise dos Indicadores de Qualidade de Dados

Indicador de Qualidade	Descrição/Análise
Consistência Lógica	Indica a coerência interna entre os dados no mesmo conjunto e a conformidade com os padrões geoespaciais estabelecidos pela ET-EDGV.
Usabilidade	Metadados devem ser claros, atualizados conforme a demanda e disponibilidade, facilitando o diagnóstico das promotorias de justiça.
Compleitude	Os dados devem estar completos, abrangendo todas as feições e atributos nas diversas camadas disponíveis na aplicação.
Acurácia Temática	Refere-se à conformidade quantitativa dos dados em relação à classificação das feições e seus relacionamentos.
Qualidade Temporal	Avalia os relacionamentos temporais entre feições, com base na caracterização de seus atributos.
Parâmetros de Qualidade Posicional	Não avaliados, pois os dados são secundários e foram gerados a partir de relatórios técnicos dos territórios ou municípios.
Conclusão Geral	O projeto atende aos critérios dos indicadores de qualidade dos dados, conforme análise dos parâmetros de qualidade.

Fonte: As autoras (2024).

Considerando que a construção do projeto exige a maior quantidade possível de informações relevantes, além da avaliação dos dados que foram coletados das fontes oficiais, novas camadas foram criadas para complementar as aplicações da plataforma. Assim, foram desenvolvidas três novas camadas de dados sobre serviços, abrangendo escolas indígenas, unidades básicas de saúde e casas de passagem. Na criação dos dados vetoriais referentes às escolas indígenas, foram gerados pontos nos endereços correspondentes às unidades educacionais, indicando sua localização exata. Para a camada das Unidades Básicas de Saúde (UBS), foram criados pontos a partir de informações fornecidas pelo CAOPDH com base em documentação disponível, com a informação de haver ou não UBS nos territórios indígenas. No caso das casas de passagem, foram identificados os municípios que possuem essas instalações, utilizando informações do Relatório Mobilidade Kaingang fornecido pela FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), que foram inseridas na camada da malha municipal do Paraná, disponibilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Portanto, para que haja padronização nas estruturas dos dados e metadados geoespaciais vetoriais, faz-se o uso dos padrões estabelecidos pela ET-EDGV, estes, viabilizam o compartilhamento de dados de referência, a interoperabilidade e a racionalização de recursos entre os produtores e utilizadores de dados e informação cartográfica [6].

Figura 1 - Mapa representando escolas indígenas, unidades básicas de saúde, bem como os municípios que contêm casas de passagem.

Fonte: As autoras (2024)

Portanto, na análise de dados atualizados, foram constatadas a existência de trinta e cinco (35) territórios indígenas no estado do Paraná nas últimas atualizações da camada dos territórios indígenas, onde anteriormente haviam trinta e quatro (34), ou seja, houve um acréscimo de dados e informações de uma nova área no município de Rio Negro (PR) na aplicação do projeto. Ainda, é importante ressaltar a mobilidade indígena, onde ora ocupam um território, ora se mudam ou até mesmo constituem novas aldeias. Dessa forma, o mapeamento realizado pelo GeoIndígenas contempla os territórios indígenas, e no caso, as aldeias pertencentes aos territórios são cadastradas como atributos desses territórios. Nesse sentido, esta comparação esclarece a necessidade da constante atualização dos dados e metadados geoespaciais, bem como justifica a urgência em concentrar todos os dados existentes em um único local, tendo em vista a diversidade da classificação dos dados e a suscetibilidade à alterações de dados não fixos. Um exemplo, é com relação à natureza da Situação Jurídica em que o território indígena se encontra, visto que trata-se de uma variável correspondente às fases do procedimento demarcatório. Em suma, para que a atualização constante de dados e metadados seja efetiva, faz-se necessário manter o contato com demais órgãos públicos, como a Secretaria de Saúde Indígena (SESAD), FUNAI, Instituto Água e Terra (IAT), bem como com a sociedade civil. Todavia é reconhecido que ainda se tem empecilhos quanto ao recebimento de dados, justificando o trabalho desenvolvido no âmbito do Ministério Público do Paraná em reunir todas as informações recolhidas, atendendo aos princípios de governança no que diz respeito à responsabilidade, equidade, transparência e legalidade, não somente, mas contemplando os parâmetros de qualidade já citados. No decorrer do projeto, foram superados diversos desafios, urgindo a necessidade de um trabalho coletivo que preza por excelência, visto que há novos obstáculos para se trabalhar, incluindo o mapeamento em escala das aldeias indígenas, atualização de dados referentes às famílias indígenas e a realização de visitas à campo para se aproximar ainda mais com a realidade.

Palavras-chaves: Dados; Metadados; Territórios indígenas; qualidade dos dados.

Referências

[1] Metodologia. **GeoIndígenas v1.0.0**, 2024. Disponível em: <https://apps.mppr.mp.br/s3i/app/geoind>. Acesso em 26 jul. 2024.

[2] SUPERCHINSKI, Larissa Felipe; SILVA, Maurielle Felix da. **Padronização dos dados geoespaciais de territórios indígenas no estado do Paraná: uma estratégia na luta pela garantia de direitos**. In: XII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas e V Simpósio Brasileiro de Geomática, 2022, Curitiba. Anais. Curitiba: UFPR, 2023. p. 248-251. Disponível em: https://cbcg.ufpr.br/wp-content/uploads/2023/02/Anais-CBCG_SBG-2022-Versao-Final-Compactada.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

[3] IBGE; EXÉRCITO BRASILEIRO. **Perfil de metadados geospaciais do Brasil: perfil MGB 2.0**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. p. 16. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101802.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

[4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Avaliação da qualidade de dados geospaciais** / IBGE, Coordenação de Cartografia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. 112 p. il. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n. 13). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101152.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2024.

[5] ELIAS, E. N. N.; FERNANDES, V. de O. **Qualidade dos dados geospaciais do OpenStreetMap para os indicadores de acurácia posicional, acurácia temática e completude**. *Geografia (Londrina)*, v. 30, n. 2, p. 255–275, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5433/2447-1747.2021v30n2p255>. Acesso em: 26 set. 2024.

[6] BRASIL. **Especificação Técnica do Esquema de Dados Geográficos Vetoriais (EDGV) Versão 3.0**. 20 maio 2018. Disponível em: https://inde.gov.br/pdf/ET-EDGV_versao_3.0_2018_05_20.pdf. Acesso em: 02 ago. 2024.